

Hoja de Información para un Reporte de Caso Clínico

Estimado/a paciente:

Somos parte del equipo médico tratante del **Servicio de Clínica Médica** del Hospital Italiano de Buenos Aires que proporcionan atención a personas hospitalizadas, monitoreando su evolución y ajustando tratamientos según sea necesario.

Usted está siendo **invitado/a** a participar en un estudio de investigación que se documentará como un “Case Report” (en español, **Reporte de Caso**), que tiene como objetivo compartir su experiencia clínica, para contribuir al conocimiento médico.

Es un trabajo que presenta la situación clínica de un paciente con un diagnóstico específico, generalmente relacionado con un caso poco común o raro en la práctica médica habitual.

El propósito del relato de la experiencia es difundir a otros/as profesionales y brindar valiosa información (sobre hallazgos clínicos o diagnósticos infrecuentes, y/o tratamientos novedosos e innovadores) de forma anonimizada, mediante presentaciones en ateneos (actividad dedicada al intercambio de ideas, discusión y aprendizaje en un ambiente académico), congresos (eventos científicos que reúnen a profesionales, investigadores, y estudiantes del ámbito de la salud) y/o publicaciones en revistas científicas. Se considera que de esta manera, se podría mejorar la atención de otras personas que padezcan una situación o condición similar a la suya.

La participación es **voluntaria**, pudiendo elegir participar o no hacerlo. Cualquiera sea el caso, se continuará con todos los servicios que Usted recibe en este hospital y nada cambiará. Antes de tomar una decisión, puede hablar con alguien con el que se sienta cómodo/a acerca de participar. Podría incluso, cambiar de idea más tarde y dejar de participar aún cuando haya aceptado antes.

Debe conocer que participar no comporta ningún **riesgo**, y no obtendrá ningún beneficio económico del mismo. Tampoco implicará ningún cambio en la atención habitual. A pesar de que su participación no garantiza **beneficios** directos para Usted, podría ayudar a otros pacientes y profesionales de la salud, compartiendo información sobre su caso. Cabe aclarar que su participación en este estudio no tendrá **costos** para Usted ni para su cobertura de salud.

Su participación simplemente consiste en aceptar la **recopilación de información de datos sobre su salud** (ej: antecedentes, problema actual, estudios realizados, tratamientos recibidos, y sus resultados) durante la internación o el seguimiento ambulatorio. Toda esta información

se utilizará exclusivamente con fines educativos y/o de investigación. Tenga en cuenta que todos los datos personales (ej: nombre, fecha de nacimiento, número de historia clínica) se mantendrán bajo estricta **confidencialidad**, siguiendo la legislación Argentina vigente. En este sentido, no será identificado/a en los informes/reportes/manuscritos que pudiesen divulgarse como resultado de esta investigación.

Según la **Ley 25.326** tiene derecho a acceder a sus datos personales sin ningún costo, cada seis meses como mínimo, y a solicitar la rectificación de los mismos si lo considera necesario. La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente de la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo de control de la ley 25.326, tiene la atribución de atender las consultas, denuncias o reclamos que se interpongan con relación a cualquier cuestión respecto de la protección de los datos personales. A tal efecto, podrá dirigirse a: Avenida Presidente General Julio Argentino Roca 710 - CABA 2º piso, www.argentina.gob.ar/aaip. Tenga en cuenta que una vez que el Reporte de Caso haya sido publicado, no será posible que retire su consentimiento, pero el único uso de esa información será proporcionar datos anonimizados para el estudio académico.

Contacto y Dudas

El presente protocolo ha sido evaluado y aprobado por el Comité de Ética de Protocolos de Investigación (CEPI) y autorizado por la Dirección Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA).

Ante cualquier duda con respecto a este proyecto de investigación, Usted puede comunicarse con Jefe de Servicio (Javier Alberto Pollan) en el teléfono 49590200 interno 4419, cualquier día hábil de 8 a 16 horas, o incluso comunicarse vía email a **investigacion.medicinainterna@hospitalitaliano.org.ar** (integrantes del equipo derivarán a equipo médico tratante correspondiente).

Si Usted desea averiguar más sobre sus derechos como participante puede contactarse con el Comité de Ética institucional, cuya coordinadora actual es Paula Scibona al Teléfono (011) 4959-0200 interno 8425 los días martes de 12.30 a 14.30 hs; o enviando un mail a cepi@hospitalitaliano.org.ar

Formulario de Consentimiento Informado

Yo _____ (Nombre y Apellido), DNI _____ (Número), en calidad de “**Paciente**”, autorizo a recolectar y tratar datos de mi Historia Clínica que se encuentran alojados en el Hospital Italiano de Buenos Aires para ser utilizados de forma confidencial para un estudio denominado Reporte de Caso.

En pleno uso de mis facultades mentales manifiesto que:

- He sido informado/a de forma satisfactoria por el **Dr/Dra** _____ (Nombre y Apellido de médico/a tratante durante internación) sobre la existencia de la condición o el diagnóstico específico, como un fenómeno poco común o inusual e interesante para ser compartido con fines académicos.
- Conozco la naturaleza y el propósito del estudio, me han explicado todo lo necesario y he tenido la oportunidad de hacer preguntas, y resolver dudas.
- Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo abandonar cuando quiera el estudio sin perjuicio para mí.
- Otorgo mi consentimiento para que los investigadores recojan y procesen mis datos, de manera confidencial.
- Entiendo que mis datos personales identificativos no van a ser incluidos en el estudio, y únicamente serán conocidos por el investigador y el personal autorizado del Centro, quienes garantizarán su protección.

En caso de que sea requerido (por ejemplo: ante discapacidad psíquica/mental, sedación, deterioro cognitivo, barreras idiomáticas, entre otras), podrá actuar el representante legal del Paciente a la firma de este documento.

De acuerdo con la Disposición 06/2008 emitida por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), a Usted se lo podrá contactar para que brinde información respecto del procedimiento del presente consentimiento.

Firma del <u>paciente</u> (o tutor legal)	Firma del testigo (si corresponde)*	Firma del <u>médico/a</u> tratante

Aclaración	Aclaración	Aclaración
Tipo y número de documento	Tipo y número de documento	Tipo y número de documento
Teléfono	Teléfono	Teléfono
		N/A
Fecha / Hora	Fecha / Hora	Fecha / Hora

* *Corresponde sólo si el paciente es incapaz de autorizar la utilización de su información.*